

Schweriner See

Schwerin – Neu Zippendorf und Mueßer Holz

Freiraumsituation

Datengrundlage: Landeshauptstadt Schwerin - Landesamt für innere Verwaltung M-V, Amt für Geoinformation, Vermessung und Katasterwesen - WMTS_MV_DOP (Luftbild) © GeoBasis-DE/M-V<2020>, © OpenStreetMap-Mitwirkende, SDS - Städtische Dienstleistungen Schwerin (Baumkataster Stand: 20/03/2020)

IÖR - Kartierung städtebaulicher und freirauplanerischer Aspekte sowie ausgewählter Infrastruktureinrichtungen

Projektion: ETRS 1989 UTM Zone 32

Karte: Luis Schwarzenberger, Katja Friedrich, Stefanie Rößler
IÖR Dresden, November 2021

DOI: 10.5281/zenodo.7859235

Leibniz-Institut
für ökologische
Raumentwicklung

Das Projekt wurde gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Strategie "Forschung und Nachhaltigkeit" (BMBF FKZ: 01UR22026).

Freiraumnutzung

- | | |
|------------------------------------|---|
| Wald und dicht* Bepflanzung | Sondernutzungsfläche (Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen, umzäunt) |
| Baumstandort ¹ | Sondernutzungsfläche (Senioren- und Pflegeeinrichtungen, umzäunt) |
| Grünfläche | Spiel- / Sportfläche |
| Parkanlage | Spielplatz |
| Gemeinschaftsgarten | Öffentliches Sportfeld / -angebot |
| Mietergarten | Skate- / BMX- / Scooteranlage |
| Kleingartenanlage | Bademöglichkeit |
| Fußgängerbereich | Parkanlage |
| Parkplatz (versiegelt) | Gemeinschaftsgarten |
| Befestigte und teilbebaute Flächen | |

¹ Einzelstandorte gemäß Baumkataster

Zusätzliche Informationen

- | | |
|--|------------------------------------|
| Schule | Imkerei |
| Kindertageseinrichtung | Legale Graffitifläche |
| Bibliothek | Christliche Kirchengemeinde |
| Institutionelles / zivilgesellschaftliches Angebot | Russisch-orthodoxe Kirchengemeinde |

Grundkarte

- | | |
|--|-----------------------|
| Gebäude Untersuchungsgebiet, Gebäude außerhalb | Straßenbahn |
| Straßennetz | Fußgängerunterführung |
| Haltestelle ÖPNV | Fußgängerbrücke |
| Stadtteilgrenze | Pfad |

Städtebauliche Einordnung Gesamtstadt

Norden